

ИСКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК В ГОСУДАРСТВЕННОМ И ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ.

Файзиева Гулзода Улугбековна

Студент заочного отделения прикладной психологии, 4 ступень
Ташкентский государственный педагогический университет имени
Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7269342>

Цель исследования: За последние несколько лет правительство Узбекистана поставило вопрос гендерного равенства на первое место в своей повестке дня. Приоритеты включают борьбу с гендерным насилием и увеличение числа женщин на руководящих должностях в государственном и частном секторах и в высших учебных заведениях.

Содержание исследования: В целях поддержки правительства в достижении его целей в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин Программа развития ООН сотрудничает с частными компаниями в области институциональных изменений в области гендера, борьбы с гендерными стереотипами и предупреждение гендерного насилия. ПРООН (Программа развития Организации Объединенных Наций) использует многогранный подход в своей политике и практике для защиты, поощрения и реализации прав женщин и учитывает гендерную проблематику во всех аспектах своей работы.

Одна такая инициатива по сокращению гендерного насилия была разработана и реализована в Акселераторной лаборатории ПРООН в Узбекистане, входящей в сеть из 91 инкубатора идей, тестирующих инновационные подходы для достижения значимых результатов в области развития в 115 странах мира. В ноябре 2021 года Акселераторная лаборатория ПРООН в Узбекистане организовала сессию по повышению осведомленности общественности для совместного изучения гендерных вопросов.

По данным международной некоммерческой организации STOP Street Harassment (SSH), к уличным домогательствам по гендерному признаку относятся неуместные комментарии, жесты и действия, направленные на незнакомца в общественном месте. Кроме того, исследование Action Aid UK показало, что уличное насилие особенно распространено в городских культурах. По данным Action Aid UK, большое количество женщин во всем мире подвергаются насилию на улицах своих городов. Он показывает, что

89% женщин в Бразилии, 86% в Таиланде и 79% в Индии сообщили о домогательствах и насилии (жестоким обращении).

В настоящее время нет данных о гендерных домогательствах на улицах Узбекистана. Однако, исходя из обсуждений в социальных сетях и отдельных сообщений, можно сказать, что эту проблему необходимо решать, принимая неотложные меры и привлекая внимание разных слоев общества.

Акселераторная лаборатория ПРООН в Узбекистане искала инновационные решения проблемы уличных домогательств, исходя из двух основных допущений: 1) отсутствие близких отношений между обидчиком и жертвой; 2) акт насилия внезапен и длится недолго. Таким образом, физическое отделение от преследователя или преследователя путем предоставления безопасного места может быть наиболее эффективным решением.

Во многих странах мира этот тип решения реализуется гражданским обществом, НПО (неправительственной организацией) и женщинами-активистками. В Узбекистане, имеющем собственное сложное законодательство об НПО, ПРООН выступила с инициативой на низовом уровне. Принимая во внимание, что сотрудничество будет основным фактором успеха такой инициативы, было изучено наличие или отсутствие местных партнеров и их заинтересованность в предоставлении безопасных зон городу Ташкенту и распространении этой инициативы на другие регионы страны.

Инициатива позволяет корпоративному сектору и гражданскому обществу участвовать в поиске решений социальных проблем в Узбекистане. Эта инициатива принимает во внимание Основные принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Организации Объединенных Наций и ту роль, которую коммерческие предприятия могут играть в поощрении и соблюдении прав женщин, предложенную частным компаниям.

Сегодня защита женщин от угнетения и насилия рассматривается как актуальный вопрос не только в нашей стране, но и во всех странах мира. В этой связи важное значение имеют Законы Республики Узбекистан «О защите женщин от домогательств и насилия» и «О гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин» и ряд разработанных на их основе постановлений и приказов. программирование.

2 сентября 2019 года принят Закон Республики Узбекистан «О защите женщин от домогательств и насилия».

I. Необходимость принятия закона состоит в том, что

Во-первых, всячески поддерживать женщин, защищать их от всех форм угнетения и насилия;

Во-вторых, создать системную и правовую базу для предотвращения различных видов дискриминации в отношении женщин.

II. Цель Закона.

Цель закона – урегулировать отношения в сфере поддержки женщин, ограждая их от всех форм притеснения и насилия.

III. Природа и значение права.

Приоритетные направления защиты женщин от угнетения и насилия определены законом.

В частности, были определены права жертв угнетения и насилия.

Включая:

обращаться в соответствующие компетентные органы и организации или в суд с заявлением о домогательствах и насилии в отношении него либо угрозе их совершения;

получать бесплатные юридические консультации, экономическую, социальную, психологическую, медицинскую и иную помощь в специальных центрах;

обращаться в органы внутренних дел с ходатайством о выдаче охрannого ордера.

Потерпевший освобождается от уплаты государственной пошлины при обращении в суд с заявлением о возмещении материального и морального вреда.